

DOI: 10.5281/zenodo.13824064

IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO EXCESSIVA A TELAS EM CRIANÇAS COM TDAH

Ana Beatriz Rezende Ribeiro¹, Elisa Isabella Rodrigues Alves¹, Jéssica Sumie Nakamura Lopez¹, Nathalia Cavalcante Rocha¹, Vítor Stoppa Fonseca dos Reis¹, Fernando Meneguini²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos, as crianças têm passado cada vez mais tempo expostas a telas digitais, ultrapassando as recomendações da Academia Americana de Pediatria. Evidências demonstram que esse tempo excessivo pode afetar negativamente o desenvolvimento infantil, sobretudo das crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), de modo a exacerbar os sintomas dessa condição. **OBJETIVOS:** Este trabalho visa analisar como a exposição excessiva a telas influencia os sintomas de TDAH em crianças com tal condição e sem, analisando seus impactos no desenvolvimento cognitivo, comportamental e nos padrões de sono desses indivíduos, identificando-se particularidades e vulnerabilidades específicas. **METODOLOGIA:** Realizaram-se buscas utilizando-se os descritores “ADHD”, “exposure” e “screen”, relacionados pelo operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão utilizados foram gratuidade dos artigos, idade dos indivíduos até 18 anos, publicações entre 2021 e 2024, estudos do tipo ensaio clínico, meta-análise, ensaio clínico randomizado controlado e revisão sistemática. Foram excluídos artigos pagos, com idade dos indivíduos maior que 18 anos, anteriores a 2021, capítulos de livro e resumos. Desconsiderou-se o sexo dos indivíduos e a língua das publicações. Obtiveram-se 2 resultados, sendo PubMed (2), LILACS (0) e SciELO (0). **RESULTADOS:** Na maioria das crianças estudadas o tempo de exposição a telas é maior do que o recomendado, apresentando relação direta com a severidade do TDAH desses indivíduos. Os estímulos multissensoriais dos dispositivos eletrônicos tornam as crianças com TDAH mais vulneráveis do que aquelas que não o apresentam, agravando-se distúrbios do sono, problemas de atenção, hiperatividade e impulsividade, além de afetar o desenvolvimento de habilidades sociais. A exposição a telas cria um ciclo vicioso que intensifica os sintomas do TDAH, sendo sobretudo estimulada pelos pais como atividade distratora em crianças com TDAH severo, mas também buscada pelo infante, visto que requer habilidades cognitivas reduzidas, diante do estímulo passivo oferecido. **CONCLUSÃO:** A exposição demasiada a telas tem relação direta com a queda do desempenho cognitivo em crianças com TDAH. Entretanto, a escassez de estudos acerca da temática e a existência de variáveis confundidoras nas pesquisas já realizadas demandam maior elucidação do assunto, possibilitando-se intervenções apropriadas.

Palavras-chave: Adolescente; Cognição; Criança; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; Tecnologia

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.